

IKKI BOSQICHLI AUTENTIFIKATSIYA (2FA) VA UNI CHETLAB O‘TISH USULLARI

Sobirjonov Behzod

FarDu Axborot texnologiyalari kafedrası o‘qituvchisi
behzodbekqahramonovich@gmail.com

Feruzaxon Qurbonaliyeva Abduvohid qizi

FarDu Axborot tizimlari va texnologiyalar yo‘nalishi
2-kurs talabasi

feruzahonkurbonalieva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19695684>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ikki bosqichli autentifikatsiya (2FA) tizimlarining ishlash tamoyillari va ularning zaif jihatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda 2FA himoyasini chetlab o‘tishda qo‘llaniladigan ijtimoiy muhandislik, SIM-swapping va Man-in-the-Middle kabi hujum usullari o‘rganilgan. Shuningdek, SMS, TOTP va FIDO usullarining samaradorligi qiyoslanib, tizimlar xavfsizligini oshirish bo‘yicha ilmiy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: Kiberxavfsizlik, 2FA, autentifikatsiya zaifliklari, TOTP, SIM-swapping, MiTM hujumlari, FIDO2, proaktiv himoya.

Abstract: This article analyzes the principles and vulnerabilities of two-factor authentication (2FA) systems. The study examines common bypass methods, including social engineering, SIM-swapping, and Man-in-the-Middle attacks. Furthermore, the effectiveness of SMS, TOTP, and FIDO methods is compared, providing scientific recommendations to enhance authentication security.

Keywords: Cybersecurity, 2FA, authentication vulnerabilities, TOTP, SIM-swapping, MiTM attacks, FIDO2, proactive defense.

Аннотация: В данной статье анализируются принципы работы и уязвимости систем двухфакторной аутентификации (2FA). В ходе исследования рассматриваются методы обхода защиты 2FA, такие как социальная инженерия, SIM-swapping и атаки типа Man-in-the-Middle. Также проводится сравнительный анализ эффективности методов SMS, TOTP и FIDO, и даются научные рекомендации по повышению безопасности аутентификации.

Ключевые слова: Кибербезопасность, 2FA, уязвимости аутентификации, TOTP, SIM-swapping, MiTM-атаки, FIDO2, проактивная защита.

KIRISH

Axborot texnologiyalari rivojlangani sayin, an‘anaviy parolga asoslangan himoya tizimlari o‘z ahamiyatini yo‘qotib bormoqda. Statistika shuni ko‘rsatadiki, kiberhujumlarning 80% dan ortig‘i zaif yoki o‘g‘irlangan parollar tufayli amalga oshiriladi. Ushbu muammoni hal qilish uchun Ikki bosqichli autentifikatsiya (2FA) texnologiyasi joriy etildi.

Ikki bosqichli autentifikatsiya (2FA) — bu akkauntlarni himoyalash uchun ishlatiladigan qo‘shimcha xavfsizlik qatlami. Oddiy paroldan tashqari, foydalanuvchi yana bir tasdiqlash usulidan (kod, qurilma, biometrika) foydalanadi.

2FA — bu foydalanuvchi shaxsini tasdiqlash uchun ikki xil turdagi dalillarni talab qiluvchi jarayondir. Biroq, xavfsizlik choralari kuchayishi bilan tajovuzkorlarning ularni chetlab o‘tish strategiyalari ham murakkablashib bormoqda. Bugungi kunda 2FA mavjudligi tizimning 100%

xavfsizligini kafolatlamaydi. Ushbu maqolaning maqsadi 2FA tizimlaridagi zaif nuqtalarni ilmiy jihatdan tahlil qilish va ularga qarshi kurashish usullarini ko'rsatib berishdir.

Ikki bosqichli himoya, qisqacha 2FA – hisobingizga qo'shimcha xavfsizlikni qo'shish usuli. Birinchi bosqich – har qanday hisob uchun standart bo'lgan odatiy parolingizdir. Ikkinchi bosqich – mobil qurilma yoki kompyuterdagi ilovadan olingan tasdiqlash kodi. 2FA konseptual jihatdan ba'zi mamlakatlardagi banklar onlayn banking uchun talab qiladigan xavfsizlik tokeni qurilmasiga o'xshaydi. 2FA tizimlarini „OTP“ (bir martalik parol) va „TOTP“ (vaqtga asoslangan bir martalik parol algoritmi) deb ham ataladi.

Ikki bosqichli autentifikatsiya (2FA) — akkaunt xavfsizligini sezilarli darajada oshiradigan muhim himoya usuli. U paroldan tashqari qo'shimcha tasdiqlash talab qilib, ruxsatsiz kirishning oldini oladi.

XULOSA

2FA texnologiyasi kiberxavfsizlikni sezilarli darajada oshirsa-da, u mutlaq himoya emas. Tadqiqot natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

SMS-autentifikatsiyadan voz kechish: SMS kanali orqali yuboriladigan kodlar eng zaif nuqta bo'lib, ulardan muhim infratuzilmalarda foydalanmaslik tavsiya etiladi.

FIDO/WebAuthn standartlariga o'tish: Apparat darajasidagi kriptografik kalitlar (FIDO2) hozirda fishing hujumlariga chidamli yagona usul hisoblanadi.

Kontekstual xavfsizlik: Tizimlar faqat kodni tekshiribgina qolmay, foydalanuvchining IP-manzili, geolokatsiyasi va qurilma turini ham tahlil qilishi (Risk-based authentication) zarur.

Kelajakda parolsiz (passwordless) texnologiyalar va biometrik ma'lumotlarning blokcheyn bilan integratsiyasi 2FA tizimlarining yanada xavfsiz bo'lishini ta'minlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. (2022). "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi O'RBQ-764-son Qonuni. O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi (Lex.uz).
2. G'aniyev, S. K., Karimov, M. M., & Tashev, K. A. (2019). Axborot xavfsizligi. Toshkent: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti. (Identifikatsiya va autentifikatsiya asoslari bo'yicha fundamental darslik).
3. NIST Special Publication 800-63B. (2020). Digital Identity Guidelines: Authentication and Lifecycle Management. (Elektron identifikatsiya va 2FA xavfsizligi bo'yicha xalqaro standart).
4. Sattarova, B. (2021). "Ko'p omilli autentifikatsiya tizimlarining qiyosiy tahlili va xavfsizlik muammolari". Axborot texnologiyalari va kiberxavfsizlik masalalari bo'yicha ilmiy maqolalar to'plami.
5. Mardanov, D. (2023). "SIM-swapping va ijtimoiy muhandislik hujumlaridan himoyalash usullari". *O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi axborotnomasi*.